

INZULÍN OD SLIMÁKOV? INSULIN FROM SNAILS?

Oliver Rácz^{1,2}, Daniela Szabóová¹, Lara Kráľová³, Rebeka Hubková⁴

¹Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UPJŠ Košice

²Miskolc University, Faculty of Healthcare, Miskolc, Hungary

³Súkromné gymnázium Cenada, Bratislava

⁴Gymnázium Poštová 9, Košice

SÚHRN

Stručný rozbor ortológov a analógov inzulínu vrátane inzulínu podobnej látky od slimákov *Conus geographus* (Homôľka mapová). Inzulín Con-Ins G1 je jednovláknový peptid a slúži ako jed. Vedie k hypoglykémii a paralýze malých rýb, ktoré sú koristi týchto slimákov.

Kľúčové slová: Inzulín; bezstavovce; ortológy inzulínu; analógy inzulínu

ABSTRACT

Concise analysis of orthologues and analogues of insulin including an insulin-like peptide from snails *Conus geographus*. Insulin Con-Ins G1 is a one-chain peptide causing hypoglycaemia and paralysis of small fish, prey of these snails.

Key words: Insulin; invertebrates; insulin orthologues; insulin analogues

ÚVOD

100 rokov od objavenia inzulínu a jeho zavedenia do liečby *diabetes mellitus* by naše poznatky o tejto ma-

lej bielkovine mohli naplniť viacero monografií. Poznáme primárnu a sekundárnu štruktúru inzulínu, gén, na ktorom je proinzulín kódovaný, účinky inzulínu za fyziologických okolností a následky jeho absolútneho a relatívneho nedostatku. Vieme, že inzulín je vysoko špecializovaným členom veľkej rodiny bielkovín, ktoré majú iné funkcie, ako regulácia metabolizmu sacharidov. Je známa aj štruktúra zvieracieho inzulínu vrátane údajov o fylogéneze tohto metabolického hormónu. Napriek tomu aj v tejto oblasti sa občas objavujú nečakané prekvapenia.

Inzulín slimákov

Niektoré morské slimáky (*Conus geographus* a iné) produkujú jedovaté sekréty, ktorými ohromujú svoju korisť (malé rybičky). Sú to 5–15 cm veľké dravce z rodu mäkkýšov. Ich škrupina má kužeľovitý tvar a je pestro sfarbená. Pri love vystreľujú harpúnu so šípom plným jedov. Jedy vedú k obrne koristi, slimák ich svojou harpúnou priťiahne k sebe a konzumuje.

Jed týchto slimákov obsahuje vysoko toxickú zmes, ktorá dokáže usmrtiť aj človeka. Niektoré z týchto jedov boli známe už dávnejšie. Jed pôvodne izolovaný z *Conus magus* sa už používa ako zikonotid (Prialt) proti chronickej bolesti. Nedávno však bola objavená a izolovaná látka, ktorá má podobné účinky, ako náš inzulín. Táto látka sa viaže na inzulínové receptory koristi a vedie u nich k zníženiu hladiny glukózy v telesných tekutinách a následnej paralýze svalov (R o g e r s, 2022).

Zaujímavosťou inzulínu slimákov (Con-Ins G1) je to,

Obr. 1. Štruktúra ľudského inzulínu v porovnaní s inzulínom niektorých zvierat
 Rozdiely v primárnej štruktúre niektorých zvieracích inzulínov. Zmeny sú len na poslednom mieste B reťazca a na miestach 8–10 A reťazca. Tieto variácie zrejme nie sú podstatné pre priestorovú štruktúru a funkciu inzulínu

Obr. 2. Štruktúra dvoch umelo vytvorených analógov inzulínu
 Dva príklady analógov ľudského inzulínu. V prípade rýchlo účinkujúceho Lispro inzulínu sú prehodené predposledné 2 aminokyseliny B reťazca. V prípade inzulínu Glargin s predĺženým účinkom je vymenená jedna aminokyselina v A reťazci a na koniec B reťazca boli pridané dve aminokyseliny. Tieto umelé zmeny sú úplne odlišné od tých, ktoré sa nachádzajú u ortológnych inzulínov cicavcov

že má len jeden polypeptidový reťazec. Mäkkýše majú okrem tohto vlastného inzulínu navyše podobné peptidy, ktoré sú rastové faktory a regulujú metabolizmus.

DISKUSIA A ZÁVER

V súvislosti s týmto nečakaným objavom je potrebné sa zamyslieť nad týmito otázkami:

1. Aké obrovské šťastie mali Banting, Best, MacLeod a Collip (Rácz, Dombrovský, 2021), keď z pankreasu zvierat (pes, ošípané a hovädzí dobytok) izolovali inzulín. Inzulín väčšiny cicavcov má totiž prakticky tú istú štruktúru ako ľudský a preto sa až do zavedenia výroby ľudského inzulínu biotechnológiou úspešne používali v liečbe diabetu spravidla bez vedľajších príznakov (Lemprère, 2021; Obr. 1).
2. Inzulínu podobné regulačné bielkoviny sa nachádzajú

u každého viacbunkového organizmu, podobne ako receptory na povrchu ich buniek. Počas fylogeny sa ich úlohy postupne menili. U bezstavovcov, ku ktorým patria aj mäkkýše, majú väčšinou funkciu rastových, diferenciačných a obranných faktorov, u stavovcov (vrátane rýb) už regulujú metabolizmus (Chan, Steiner, 2000; Hotamisligil, 2017).

3. Človek má tendenciu považovať tie malé zvieratka v našej záhrade alebo v teplej morskej vode za menej vyvinuté, ako tvory na vrchole fylogenetického vývoja. Krása prírody spočíva v tom, že tie, na prvý pohľad jednoduché tvory, vedeli „vymyslieť“ a vyprodukovať veľký počet sofistikovaných látok, aby sa dostali k potrave.
4. Manipulácia s biologicky aktívnymi látkami v ére modernej biotechnológie nie je problém. Ľudský inzulín sa vyrába v kvasinkách a baktériách *Escherichia coli* nie tak, že sa do nich zamontuje celý gén proinzulínu, ale tak, že časť buniek dostane skratený gén reťazca A, druhá časť kód pre reťazec B. Niekoľko rokov neskôr sa išlo o krok ďalej. Modifikáciou génu alebo samotnej bielkoviny boli vyvinuté analógy inzulínu s krátkym alebo veľmi dlhým účinkom (Hirsch, 2000; obr. 2). Tento významný technologický úspech slimáky *Conus geographus* a jeho príbuzní dosiahli pred viac ako sto miliónmi rokmi, keď z vlastného inzulínu podobného peptidu vyvinuli jed. K úplnosti histórie modifikovaných inzulínov patrí aj výsledok našich vedcov z Ústavu

organického chémie a biochémie Akadémie vied v Prahe. Pred érou genetického vyrábali dezoktapeptid inzulínu tak, že proteolytickým enzýmom trypsinom odštiepili 8 aminokyselín z B reťazca bravčového inzulínu a boli pripravení na vývoj semisyntetického ľudského inzulínu. Vývoj však išiel iným smerom (Bart, 2006). Momentálne sa pracuje na vývoji rýchlo účinkujúceho malého inzulínu na základe modifikácie jednovláknového inzulínu slimákov (Xing a spol., 2020).

DODATOK PRIDANÝ PO NAPIŠANÍ ČLÁNKU

Článok o jedovatom inzulíne bol už dokončený, keď vyšlo augustové číslo časopisu *Scientific American*. Skoro celé číslo je venované tajomnému svetu oceánov a z nich jeden konkrétne analyzuje možnosti izolácie biologických aktívnych látok z morských živočíchov a baktérií (Stone, 2020). Momentálne sa v mnohých výskumných ústavoch tejto problematike venuje mimoriadna pozornosť. Je možné, že o niekoľko rokov pre lieky budeme chodiť do mora a nie do lekárne?

LITERATÚRA

1. Rogers, A. (2022): Snail insulin. *Scientific America*, 327/1, 17.
2. Rác, O., Dombrovský, P. (2021): Klukatá cesta objavu inzulínu. *Diabetes a obezita*, 42, 103–106.

Tabuľka 1. Príklady liekov izolovaných z morských bezstavovcov a baktérií

Tvor a jeho výskyt v prírode	Produkováaná látka	Využitie v medicíne
<i>Aplidium albicans</i> Plášťovce (Tunicata)	Plitidepsin (Aplidin)	Proti vírusovým infekciám vrátane ťažkého Covidu 19
<i>Ecteinascidia turbinata</i> Plášťovce (Tunicata)	Trabectedin (Yondelis), Lurbinedin (Zepzelca)	Chemoterapeutiká proti niektorým formám malígnych nádorov
<i>Halichondria okada</i> Hubky (Porifera)	Eribulin (Halaven)	Chemoterapeutikum proti karcinómu prsníka, liposarkómu
<i>Salinispora tropica</i> Baktérium <i>Actinomyces</i>	Marizomib	Chemoterapeutikum proti glioblastómu
Baktérie z rodu <i>Streptomyces</i> (izolované z piesku na pláži v Južnej Kórey)	Ohmyungsamycin A	Antibiotikum proti rezistentným formám <i>Mycobacterium tuberculosis</i>
Cyanobaktérium rastúce na prístavných lanách v Curacao	Cyanophycin B (Carnaphycin)	Antimalarikum

3. **Lemprière, S. (2021):** Insulin gets an upgrade. *Nature Milestones*, s. 8.
4. **Chan, S. J., Steiner, D. F. (2000):** Insulin through the ages: phylogeny of a growth promoting and metabolic regulatory hormone. *Amer. Zool.*, 40:213–222.
5. **Hotamisligil, G. S. (2017):** Inflammation, metaflammation and immunometabolic disorders. *Nature*, 542, 177–185.
6. **Hirsch, I. B. (2005):** Insulin analogues. *N. England J. Med.*, 352, 174–183.
7. **Barth, T. (2006):** Základní molekula v semisyntese analogu lidského insulinu. Prednáška Vsl SSMBB Košice, 27. 3. 2006.
8. **Xiong, X. et al. (2020):** A structurally minimized yet fully active insulin based on cone snail venom insulin. *Nature Struct. Mol. Biol.*, 27, 615–624.
9. **Stone, S. (2022):** Healing water. *Scientific American*, 327/2, 52–60.